

PEDAGOGICAL SCIENCES

К ВОПРОСУ О ОБУЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ МЕТОДУ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

Афанасьева И.Е.

*Педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ»,
студентка*

TO THE QUESTION OF TEACHING A FUNCTIONAL METHOD FOR SOLVING EQUATIONS AND INEQUALITIES IN THE IMPLEMENTATION OF A SYSTEM-ACTIVITY APPROACH

Afanaseva I.

*Pedagogical Institute FSBEI HE «ISU»,
student*

Аннотация

В статье введено понятие системно-деятельностного подхода, описаны основные идеи системно-деятельностного подхода и его составляющие. Определены условия обучения функциональному методу решения уравнений и неравенств школьного курса математики при реализации системно-деятельностного подхода.

Abstract

The article introduces the concept of the system-activity approach, describes the system-activity approach and its components main ideas. The conditions of teaching the functional method of solving equations and inequalities of the school mathematics course in the implementation of the system-activity approach are determined.

Ключевые слова: обучение, уравнение, неравенство, функциональный метод, системно-деятельностный подход.

Keywords: Studying, equation, inequality, functional method, system-active approach.

На протяжении многих лет традиционной целью образования было приобретение системы знаний, которая составляет основу науки. Однако современное общество, экономика, технический, информационный прогресс и темпы их развития диктуют новые образовательные цели. В настоящее время общество заинтересовано в компетентных людях, способных принимать нестандартные решения, творчески мыслить, имеющих высокий профессиональный уровень. Отсюда и необходимость изменения требований к образовательному процессу на всех этапах обучения. Для современной школы приоритетом стало воспитание обучающихся, которые самостоятельно управляют своей деятельностью: ставят цели, решают задачи, отвечают за результаты.

Понятие системно-деятельностного подхода в обучении было введено в 1985 году. Изучением системного подхода занимались следующие классики нашей отечественной науки такие, как Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев и др. [5]. Разработкой и описанием деятельностного подхода занимались Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др. [6].

Системный подход – междисциплинарное научное направление, исследующее объекты нашего мира любой физической природы как системы. Системный подход в дидактике подразумевает раскрытие целостности объекта за счёт выявления взаимосвязанных систем в рассматриваемом явлении или процессе, в свою очередь, внутри каждой системы её элементов и связей между ними.

Другими словами система – это совокупность элементов, находящихся между собой в связях и отношениях [3].

Деятельностный подход, в свою очередь, подразумевает целенаправленное формирование у обучающихся деятельности, адекватной усваиваемому содержанию. Его основная идея заключается в усвоении знаний в процессе деятельности. При этом деятельность должна быть осознанной, а усвоение знаний должно происходить в процессе обучения их применению [1].

В системно-деятельностном подходе приоритет отдается обучению, в котором обучающиеся самостоятельно добывают нужную информацию, выявляют проблемы, находят пути их решения, умеют критически мыслить, применять полученные знания для решения новых задач. Благодаря системно-деятельностному подходу возможно создание условий обучения, при которых деятельность обучающегося направлена на становление его сознания и личности в целом. Системно-деятельностный подход в преподавании математики требует формирования практических умений применения теории, т.е. обучающиеся учатся искать ответ на вопрос, выделять, сравнивать, обобщать, оценивать, использовать математические понятия, создавать математические модели, т.е. владеть теми универсальными способами, которые могут пригодиться на практике [2]. Таким образом, основным принципом системно-деятельностного подхода становится установление многообразных связей учебного материала, средством решения проблемы являются

математические задачи, а «инструментом» – реализация деятельностного подхода к обучению.

Целью является разрешение вопроса о обучении применению функционального метода решения уравнений и неравенств школьного курса математики при реализации системно-деятельностного подхода, при этом основными идеями выступают:

1. Установление взаимосвязей между свойствами функций и приёмами их применения для решения уравнений и неравенств школьного курса математики в ходе реализации функционального метода решения.

2. Средством решения проблемы выступают уравнения и неравенства, решаемые функциональным методом.

3. «Инструментом» деятельности является формирование приёмов решения уравнений и неравенств функциональным методом.

Основные концептуальные положения технологии обучения действию предполагают собой четыре основные составляющие:

1. Интериоризацию – процесс формирования психических структур человека, исходя из его жизненного опыта.

2. Прямое управление деятельностью обучающихся.

3. Поэтапное формирование деятельности обучающихся.

4. Отслеживание параметров, характеризующих действие (форма выполнения действий, обобщенность, развернутость, освоенность, сознательность и тип ориентировочной основы). Форма выполнения действия может быть материальная или материализованная, внешнеречевая или же внутренней речи, а также умственная [4].

Остановимся более подробно на одном из положений обучения действию – прямом управлении деятельностью обучающихся. Под управлением деятельностью обучающихся понимается целенаправленное формирование этой деятельности: явное введение действий в содержание обучения, последовательное обучение действиям с систематическим отслеживанием степени сформированности параметров действий.

Прямое управление деятельностью обучающихся подразумевает такие основные положения:

1. Полную, обобщенную ориентировочную основу действий (мы предполагаем, что учитель подает ориентировочную основу действий: обращает внимание обучающихся на основополагающие утверждения или на признаки выбора того или иного приёма решения задачи).

2. Явно вводятся в обучение операции, составляющие действие (учитель не только обозначает отдельные операции приемов функционального метода, но и организует обучение этим операциям).

3. Действие представляется для обучающихся во внешней форме (по окончании формирования приёма функционального метода учитель активизирует деятельность по составлению предписания).

4. Выделяются ситуации и способы действий в данных ситуациях (учитель акцентирует внимание

на существенных моментах, и выполнении действий в данной ситуации).

5. На каждом занятии учитель показывает образцы выполнения действий, даёт ориентировку по исполнению осваиваемого действия с опорой на представленные компоненты ориентировочной основы.

6. Организуется деятельность по выполнению действий вслух, а далее – по перенесению громкоречевого этапа в этап внутренней речи, т.е. учитель подводит учеников к проговариванию каждого действия предписания «про себя», за счёт чего организуется сначала – внешний контроль, а затем и самоконтроль обучающихся.

7. Осуществляется поэтапное формирование действия.

Мы исходим из того, что формирование функционального метода решения уравнений и неравенств у старшеклассников будет успешным, если деятельность учителя последовательно осуществляется на подготовительном, мотивационном, ориентировочном этапах, на этапе выполнения действия во внешней форме и на этапе выполнения действия в умственном плане (Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин, и др.), т.к. ведущим параметром выполнения действия выступает форма выполнения этого действия [4; 7].

Эффективными педагогическими условиями обучения функциональному методу решения уравнений и неравенств при реализации системно-деятельностного подхода выступают:

- установление связей учебного материала;
- средство решения проблемы – уравнения и неравенства школьного курса математики;
- «инструментом» является формирование приёмов решения уравнений и неравенств функциональным методом.

Таким образом, осуществление системно-деятельностного подхода в процессе обучения функциональному методу решения уравнений и неравенств в математике, обеспечивает прочные системные умения, навыки и знания, т.е. системно-деятельностный подход – высокоэффективная организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней и самое главное, максимально самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося.

Список литературы

1. Асмолов А.Г. Неодетельностная парадигма в мышлении XXI века: деятельность как существование / А.Г. Асмолов // Мир психологии. – 2003. – № 2(34). – С. 155-158.

2. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения // Педагогика, № 4, Апрель 2009, С. 18-22.

3. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода / Издательство «Наука». – М., 1973. – 257 с.

4. Гальперин, П.Я. Общий взгляд на учение о так называемом поэтапном формировании умственных действий, представлений и понятий //

Вестник Моск. ун-та. – Сер. 14. – Психология. – 1998. – № 2. – С. 3-8.

5. Панкратова В.В. Системный подход к изучению самореализации личности // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.

6. Поломошнова, С.А. Деятельностный подход как теоретико-методологическое основание развития универсальных учебных действий / С. А. Поломошнова. – Текст: непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы

VIII Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). – Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2016. – С. 179-181. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/188/9966/> (дата обращения: 15.06.2022).

7. Талызина Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблема развития мышления // Обучение и развитие: Материалы к симпозиуму. – М.: Просвещение, 1966. – С.16-22.

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Кузнецов А.А.

Аспирант 2-го курса

НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта

SPECIFICS OF TRAINING PARALYMPIC ATHLETES WITH REGARD TO PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES

Kuznetsov A.

2nd year postgraduate student

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health

Аннотация

В статье раскрывается специфика работы со спортсменами-паралимпийцами на основе учета их физиологических особенностей и формулируются задачи корреляции между нозологией спортсмена и основными принципами его подготовки к выступлению на соревнованиях. Сделан вывод о том, что ключ к успеху выступления паралимпийца лежит в знании специфики основного заболевания спортсмена, его влияния на состояние здоровья и путей компенсации возможных слабых сторон за счет грамотного развития имеющихся функциональных возможностей и тщательного контроля за состоянием здоровья.

Abstract

The article explains specifics of training Paralympic athletes with regard to physiological peculiarities and formulates tasks of correlation between athlete's nosology and basic principles of preparation for performance at competitions. The article draws a conclusion that the key to success in Paralympic performance lies in knowledge of specifics of athlete's basic disease, its influence on health status and ways of compensation of possible weaknesses by competent development of existing functional abilities as well as thorough health monitoring.

Ключевые слова: адаптация, акклиматизация, ДЦП, легкая атлетика, классификация, нозология, паралимпиец, поражение опорно-двигательного аппарата, спастичность, физиологическая дисфункция.

Keywords: adaptation, acclimatization, cerebral palsy, light athletics, classification, nosology, Paralympic athlete, defeat of musculoskeletal system, spasticity, physiological impairment.

Как известно, последние два десятилетия паралимпийское движение во всем мире переживает беспрецедентный расцвет. В связи с появлением новых паралимпийских спортивных дисциплин, ростом количества участников и их нозологий, всё большую и большую актуальность приобретает изучение специфики подготовки спортсменов-паралимпийцев в зависимости от их физиологических особенностей. Это имеет особую значимость как при определении медицинского функционального класса спортсмена, так и при выстраивании системы тренировок и подготовки к ответственным стартам.

Таким образом, целью определения специфики работы с паралимпийцами будет установление корреляции между их нозологией и оптимальным выступлением в выбранном виде спорта.

Основными задачами здесь будут:

- 1) точное определение нозологии спортсмена и связанных с ней физиологических особенностей;
- 2) отнесение спортсмена к соответствующему функциональному паралимпийскому классу в выбранном виде спорта;
- 3) внимательное изучение соответствующих правил, регламентов и опыта мировых элитных спортсменов-паралимпийцев;
- 4) определение специфики подготовки спортсмена-паралимпийца в зависимости от физиологических особенностей и выбранного вида спорта или спортивной дисциплины;
- 5) разработка спортивного плана с учетом индивидуальных особенностей спортсмена-паралимпийца;